

UMUMTALIM MAKTABLARI INGLIZ TILI DARSLARIDA TIL KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Ashurova Guljahon Shuhrat qizi

Toshkent shahar Yashnobod tumani

204-umumiy o'rta ta'lim maktabining Ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola umumta'lim maktablarida til ko'nikmalari, tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish larning har birini rivojlantirishga alohida e'tibor berib, ingliz tili darslarini samarasini oshirish muammolarini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: til ko'nikmalari, tinglab tushunish, gapirish, o'qish, yozish, aktiv va passiv til ko'nikmalari, fasilitator, ekstensiv o'qish.

Ingliz tiliga va uni yaxshi o'zlashtirgan mutaxassislarga talab katta bo'lgan zamonaviy dunyoda uni har tomonlama o'rganish barcha ko'nikmalarni puxta shakllantirishni taqozo etadi. Ingliz tilini til tashuvchilari darajasida yoki unga yaqin darajada o'zlashtirish uchun o'qituvchilar maktablarda, ta'lim jarayonida barcha til ko'nikmalarini o'zlashtirishga qaratilgan mashq, topshiriq va darslarni tashkil qilishi va til o'rganish jarayonida an'anaviy o'qituvchi emas, balki fasilitator (ko'mak beruvchi) rolini bajarishi kerak bo'ladi. Ushbu til ko'nikmalari: tinglab tushunish (listening), gapirish (speaking), o'qish (reading), yozish (writing). Til o'rganishda ko'zlangan maqsadga erishish uchun ushbu ko'nikmalarning har birining o'rni katta. Shunday ekan, ularni o'zlashtirish va rivojlantirish bugungi kunning zaruriy vazifalaridan biri bo'lib qoladi. Tinglab tushunish va o'qish passiv (qabul qiluvchi) ko'nikmalar hisoblanadi, chunki ular yordamida til materialini ijod qilinmaydi, aksincha, ular o'zgalardan tomonidan ijod qilingan materialni qabul qilib olishga yordam beradi. Gapirish bilan yozish esa aktiv (ijod qiluvchi) ko'nikmalar

hisoblanadi chunki, bunda o'quvchilar o'z fikrlarini og'zaki yoki yozma gaplar shaklida til materialini yordamida ifodalaydilar. Shunday qilib, aktiv va passiv ko'nikmalar bir paytning o'zida namoyon bo'lmaydi. Gapirishdan oldin tinglash, yozishdan oldin o'qish talab qilinadi (yoki aksincha). Agar til o'rganuvchi har birini to'liq o'zlashtirmasa va ularning imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanmasa, ko'zlangan maqsadga erisha olmay qolishi mumkin. Shu bilan birga, o'quvchilar ularni bir xil muhim deb bilishi kerak, chunki ularning har biri til o'rganish bilan bog'liq bo'lgani alohida, mustaqil hodisadir. Bundan tashqari, muallimlar o'z darslarida zamonaviy va ilg'or pedagogik texnologiyalar, metodlar va yondashuvlardan foydalanishi kerak. Tinglab tushunish to'rtta ko'nikma orasida birinchi bo'lib shakllantirish kerak bo'lgan ko'nikmadir. Barcha ko'nikmalar ham muhim, lekin tinglab tushunish hammasidan ham muhimroq. Bunga sabab u muvaffaqiyatli muloqotning garovidir. Tinglab tushunish gapirishga qaraganda tezroq rivojlanadigan ko'nikma va u, ko'pincha, o'qish va yozish qobiliyatlariga ham ta'sir qiladi. To'g'ri shakllangan va samarali tinglab tushunish qobiliyatisiz til o'rganuvchilar yetkazilayotgan xabarni to'laqonli tushunmay qolishi va muloqot muvaffaqiyatli bo'lmay qolishi mumkin. Vandergriftning bildirishicha, tinglash murakkab va faol jarayon, bunda tinglovchi o'zi eshitgan xabarni oldindan bor bo'lgan bilimiga qiyoslashga harakat qiladi. Xadfieldning ta'kidlashiga ko'ra esa tinglab tushunish xorijiy til o'zlashtirishda eng qiyin ko'nikmadir. Sir emaski, tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'pchilik o'qituvchilar kerakli e'tibor bilan qarashmaydi. Aytish joizki, an'anaviy darslar berilganda mazkur masalaga umuman ahamiyat berilmay kelardi. Keyinchalik, noan'anaviy pedtexnologiyalar rivojlana boshlaganda bu borada biroz siljish ko'zga tashlandi. Bu borada Flower dyu va Millerlar shunday deyishadi, "Topshiriqlar o'rganilayotgan til vositasida berilar ekan, til o'rganuvchilar o'sha tilga ko'milib ketishdi". Tinglab tushunish, ayniqsa, to'g'ridan to'g'ri metodning eng asosiy vositalaridan biri bo'lib qoldi, lekin unga alohida o'zlashtirilishi kerak bo'lgan

ko'nikma sifatida qaralmadi, til o'rganuvchilar bir materialni takror va takror eshitish orqali induktiv o'rganish.

bilan mashxul bo'lishdi va o'qituvchilar dars jarayoniga faol tinglab tushunishga qaratilgan topshiriqlarni olib kirishmadi. Shu kabi holatlar til o'rgatishning boshqa audiolingual, grammatik metodlarda ham kuzatildi. Keyinroq esa tinglab tushunishni o'zlashtirish til o'rganuvchilarning real hayotiy vaziyatlarda muloqotga kirishib o'rganishi darajasiga ko'tarildi. Bugungi axborot vositalari yuksak taraqqiy etgan davrda bizning vatanimizda ham ingliz tilida tinglab tushunish ko'nikmalarini shakllantirish va mahoratlarini rivojlantirishda autentik materiallardan keng foydalanish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Tinglab tushunishni o'rgatishga qaratilgan topshiriqlarning afzalliklari quyidagilardan iborat:

muvaffaqiyatli tinglab tushunish til (vaziyat)ni to'la tushunishni ta'minlaydi;

ravon va bexato gapirishga xizmat qiladi;

o'quvchilarning nutq vaziyatiga to'g'ri baxo berishga yordam beradi;

o'quvchilarning suhbatdoshi bildirayotgan fikrlariga munosib javob berish ko'nikmalarini shakllantiradi;

mazmunni to'la anglab yetishga yordam beradi;

yangi materialda berilayotgan yangi tushuncha va mazmunni o'zlashtirishda foydali;

mavjud bilim va ko'nikmalarni mustahkamlashga yordam beradi;

suhbatdoshining ishonch va hurmatiga erishishga yordam beradi.

Darsda o'qituvchi o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan ko'plab mashq va topshiriqlardan foydalanishi mumkin.

O'quvchilarning darsdan tashqari ingliz tilida taqdim qilinadigan turli prezentatsiyalar, ko'rgazmalar, tomoshalar, teleko'rsatuvlar, radioeshittirishlarni eshitib tomosha qilishlari, tinglab tushunish ko'nikmasini keskin yaxshilashga olib keladi. Gapirish aktiv ko'nikma hisoblanadi va o'quvchilar uni rivojlantirishlari

uchun ko'p amaliy ish qilishlari talab etiladi. Xorijiy til o'rganishda gapirish eng qiyin o'zlashtiriladigan ko'nikma, chunki muloqot chog'ida berilgan savolga shu onda javob qaytarish kerak. Gapirishni amalda ko'p qo'llash orqaligina real suhbat jarayonida samarali muloqot olib borish mumkin. Gapirish til o'rganuvchi bilimini real hayotiy vaziyatlarda sinovdan o'tkazadigan ko'nikmadir. Bugungi kunda ham ko'plab o'qituvchilarning nutqiy namunalarni takrorlab mustahkamlash va turli matn va dialoglarni yod oldirish bilan shug'ullanishining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Vandergrift L. (2003). Orchestrating Strategy Use: Toward a Model of the Skilled Second Language Listener. *Language Learning*, 53, 463–496.

<http://dx.doi.org/10.1111/1467-9922.00232>

Hadfield J. *Intermediate Communicative Games*. Edinburg: Addison Wesley Longman Ltd.

Flowerdew, J., Miller, L. On the Notion of Culture in Second Language Lectures. *Tesol quarterly* 29 (2). Ja-nuary 1995.La

Harmer J. *The Practice of English Language Teaching*. Essex, England: Pearson Education Ltd., 2007. Print.